

Materiały do poznania rozmieszczenia skoczogonków (Collembola) z rodziny Hypogastruridae w Polsce

Contributions to the knowledge on distribution of springtails (Collembola)
of the family Hypogastruridae in Poland

Dariusz SKARŻYŃSKI¹, Adrian SMOLIS²

Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław,

¹e-mail: dariusz.skarzynski@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0002-1767-5747,

²e-mail: adrian.smolis@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0002-8117-0268

KEY WORDS: faunistic data, new records.

ABSTRACT: Chorological data from Poland concerning 38 species belonging to the family Hypogastruridae have been demonstrated.

Wstęp

Na terenie Polski stwierdzono dotychczas występowanie 68 gatunków skoczogonków z rodziny Hypogastruridae (STERZYŃSKA i in. 2007, SKARŻYŃSKI i PIWNIK 2017, SKARŻYŃSKI i in. 2018, 2021, SKARŻYŃSKI 2021, 2022). Danych na temat ich rozszedlenia dostarczają fundamentalne prace STACHA (1949, 1964), SZEPTYCKIEGO (1964, 1967) i WEINER (1981), a także późniejsze, liczne opracowania faunistyczne, taksonomiczne i ekologiczne. Wydaje się jednak, że rozmieszczenie poszczególnych gatunków jest wciąż słabo poznane. Celem niniejszej pracy jest uzupełnienie informacji dotyczących występowania przedstawicieli rodziny Hypogastruridae w Polsce.

Material i metody

Podstawę niniejszego opracowania stanowią niepublikowane wyniki badań terenowych prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. W przypadku *Xenylla szeptyckii* zaprezentowano dane niepublikowane oraz zweryfikowane dane opublikowane.

Dla wskazania źródeł informacji zastosowano następujące oznaczenia: [DS] – Dariusz SKARŻYŃSKI, [AS] – Adrian SMOLIS. W opracowaniu wykorzystano także materiały zebrane przez inne osoby, co oznaczono w tekście następującymi skrótami: A.K. – Anna KRZYSZTOFIK, A.PE. – Anna

PECICAN, A.PI – Agata PIWNIK, B.N. – Bartłomiej NAJBAR, E.L. – Ewelina ŁADACZEK, H.P. – Helena PIETRUSZKA, J.KA. – Jarosław KANIA, J.KR – Joanna KRAWERENDA, J.KU. – Janusz KUBRAKIEWICZ, J.S. – Jerzy SZYPUŁA, L.B. – Lech BOROWIEC, M.F. – Michał FURGOŁ, M.PA. – Marek PAKIET, M.PI. – Magdalena PIEŃKOS, M.W. – Marek WOŹNY, R.P. – Romuald J. POMORSKI, S.B. – Stanisław BEDNARZ, S.K. – Sylwia KOZIUK, S.O. – Sebastian ORTYL, U.K. – Urszula KAFLAWSKA, Z.T. – Zygmunt TOBOLEWSKI. Wymienionym wyżej osobom, a w szczególności nieodżałowanemu koledze i mistrzowi Prof. R.J. POMORSKIEMU, składamy serdeczne podziękowania. Wszystkie materiały znajdują się w kolekcji Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy zastosowano następujące skróty: ad – koło (w okolicy), ex. – okaz, exx. – okazy, Jask. – jaskinia, Jez. – jezioro, PN – park narodowy, rez. – rezerwat przyrody. Pojęcie „próchnowisko” stosowane jest w odniesieniu do rozkładającego się drewna w dziuplach zlokalizowanych w przyziemnej i środkowej części pni, żywych, na ogół starych drzew.

Taksony wymieniono w porządku alfabetycznym, podział zoogeograficzny przyjęto za „Katalogiem Fauny Polski” (STACH 1964), a kwadraty UTM w obrębie regionów zostały uporządkowane alfabetycznie (Biomap 2022).

Wyniki

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące występowania w Polsce 38 gatunków skoczogonków z rodziny Hypogastruridae.

Ceratophysella armata (NICOLET, 1841)

Beskid Zachodni: CA40 Soszów ad Wisła, 20 VII 2006, 1 ex., bór świerkowy, ściółka [DS]; CA81 Koczeń ad Ślemień, 28 IX 2002, 3 exx., bór świerkowy, grzyby [DS]; CV78 Pilsko, 21 IX 2006, liczne exx., bór świerkowy i kosówka, grzyby [DS]; DV96 Muszyna, 1 V 2004, 2 exx., grąd, mchy [DS, AS].

Bieszczady: FV04 Smerek, 20 VIII 1992, 1 ex., polana leśna, darń [DS]; FV06 Polańczyk, 1 VIII 1991, 1 ex., buczyna, ściółka [DS]; FV14 Mała Rawka, 3 X 2004, 4 exx., dolina potoku, ściółka [AS].

Tatry: DV15 Adamica, 20 VII, 20 IX 2001, 35 exx., bór świerkowy, grzyby [DS], Jask. Mylna, 19 VI 2004, 3 exx. bór świerkowy, ściółka [DS], Wąwóz Kraków, 19 VIII 2004, 1 ex., mchy na skałach [DS], Turnia Piec, 20 VII, 20 IX 2001, 28 exx., bór świerkowy, grzyby [DS], Wyżnia Polana Tomanowa, 10 VII 2004, 5 exx., pod kamieniami [DS]; DV25 Zakopane, Jaszczurówka, 27 VIII 1991, 4 exx., las świerkowy, grzyby [DS]; DV35 Dolina Waksmundzka, IX 1999, 11 exx., bór świerkowy, grzyby [AS], Wołoszyn, IX 1999, 2 exx., idem [AS].

Ceratophysella bengtssoni (ÅGREN, 1904)

Nizina Mazowiecka: FC11 Cegielnia ad Ostrówek, 14 V 1991, 1 ex., śmietnisko w lesie mieszanym, ściółka [DS].

Dolny Śląsk: WS66 Wilkołak ad Złotoryja, 4 XII 1999, 1 ex., mchy na murze [DS]; XS36 Wrocław, Park Grabiszyński, 28 I 2022, 2 exx., mchy na pniach drzew [DS]; XS37 Wrocław, Las Lesicki, 25 IX 2005, 10 exx., próchnowiska [AS], Wrocław-Świniary, 13 V 2005, 15 exx., próchnowiska [AS], SOOS „Dolina Widawy”, 13 VIII, 4 XI 2010, 28 V 2011, liczne exx., próchnowiska, leg. M.PI., [AS]; XS46 Wrocław-Biskupin, 15 II 1992, liczne exx., kompost, leg. J.KU. [DS], Wrocław-Opatowice, 5 IV 1992, liczne exx., kompost, leg. J.KA. [DS], Wrocław-Ołbin, 17 I 1992, 1 ex., mchy na murze, leg. R.P. [DS]; XS56 Kielczów ad Długołęka, 25 V 2009, 1 ex., kompost [DS]; XS64 rez. „Zwierzyniec”, 3 V 2005, 1 ex., próchnowisko [AS], SOOS „Dolina Grądów Odrzańskich, 13 VIII, 4 XI 2010, 28 V 2011, liczne exx., próchnowiska, leg. A.PE., [AS].

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: CB72 Jask. w Zielonej Górze ad Częstochowa, 15 X 1992, 5 exx., leg. R.P., [DS].

Wyżyna Małopolska: DA69 Pasturka ad Pińczów, 20 V 1992, 7 exx., kompost, leg. L.B. [DS].

Góry Świętokrzyskie: EB02 Jask. Zbójecka ad Łagów, 14 IV 1990, 1 ex., leg. R.P. [DS].

Ceratophysella denticulata (BAGNALL, 1941)

Pobrzeże Bałtyku: DF01 Jez. Stare ad Elbląg, 11 IV 1995, 1 ex., świerczyna, mchy, leg. R.P. [DS]; VV76 Wolin, 11 IV 1991, 3 exx., napływki nad Zalewem Szczecińskim, leg. R.P., [DS]; VV56 Karsibór, 2 exx., idem; WA61 Mielenko ad Mielno, 15 VII 2000, 5 exx., łąka [DS]; XA35 Rowy ad Ustka, 25 IV 1995, 1 ex., ujście Łupawy, leg. R.P. [DS].

Pojezierze Pomorskie: WU17 Barlinek, 10 VI 1998, 2 exx., napływki nad Jez. Barlineckim, leg. R.P. [DS].

Pojezierze Mazurskie: FF11 Bachanowo, 9 VI 1995, 3 exx., łąka i napływki nad Jez. Hańcza, leg. R.P. [DS]; FE24 Biebrzański PN, Czerwone Bagno, 22 X 1999, 3 exx., próchnowiska [DS].

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT09 Torzym, 25 VIII 2000, liczne exx., bór sosnowy, ściółka [DS]; WT12 Żagań, II 2000, 2 exx., bór sosnowy, ściółka, leg. U.K. [DS]; WT40 rez. „Buczyna Szprotawska”, V 2005, 5 exx., próchnowiska [AS]; WT45 Łaz ad Zabór, 1 X 1999, 7 exx., oles, ściółka, leg. R.P. [DS]; WT65 Jez. Święte ad Lubiatów, VII 2005, 12 exx., torfowisko [AS]; WU31 Międzyrzecz, 10 VIII 1999, 12 exx., bór sosnowy, ściółka [DS]; XT20 Barkowo ad Żmigród, IX 1991, 5 exx., bór sosnowy, grzyby, leg. S.B. [DS]; XT50 Lasowice ad Milicz, 7 XI 2020, 2 exx., buczyna, butwiejące drewno [DS]; YT00 rez. „Jodły Ostrzeszowskie”, 13 V 2000, 5 exx., las mieszany, ściółka [AS].

Nizina Mazowiecka: DD70 Rybitew ad Leoncin, 21 X 1999, 6 exx., bór sosnowy, ściółka, leg. R.P., [DS].

Podlasie: FE00 Biebrzański PN, Bagno Ławki, 24 X 1999, 7 exx., mokra ściółka pod wierzbami, leg. R.P., [DS].

Puszcza Białowieża: FD94 Białowieża, 7 IX 1994, 1 ex., droga gruntowa, leg. R.P. [DS].

Dolny Śląsk: WS19 Parowa ad Osiecznica, 16 V 1999, 2 exx., mokra ściółka nad Czerną Wielką, 6 exx., torfowisko [DS]; XS17 rez. „Zabór”, 8 XI 2005, 3 exx., oles, mchy na pniach drzew [AS]; XS20 rez. „Cisowa Góra”, 19 IV 2000, 1 ex., las mieszany, ściółka [AS]; XS37 SOOS „Dolina Widawy”, 13 VIII, 4 XI 2010, 28 V 2011, liczne exx., próchnowiska, leg. M.PI., [AS]; XS47 Wrocław-Pawłowice, 4 V 1999, 7 exx., las mieszany, ściółka [DS]; XS55 Zakrzów-Kotowice ad Siechnice, 17 IX 1988, 3 exx., grąd, ściółka, leg. R.P. [DS], Czernica ad Wrocław, 18 VII 1981, 1 ex., kompost, leg. R.P.

[DS]; XS64 SOOS „Dolina Grądów Odrzańskich, 13 VIII, 4 XI 2010, 28 V 2011, liczne exx., próchnowiska, leg. A.PE., [AS]; XS65 Jelcz-Laskowice, 1 X 1999, 6 exx., podmokły las, ściółka [DS]; XS66 Ligota Mała ad Oleśnica, 22 X 2006, 2 exx., las mieszany, mchy na pniach drzew [DS].

Wzgórza Trzebnickie: XS48 Trzebnica, IX 1999, 3 exx., grzyby, leg. S.B. [DS]; XS58 Skarszyn ad Trzebnica, 29 V 1999, 6 exx., buczyna, ściółka [DS], Ludgierzowice ad Zawonia, 29 V 1999, liczne exx., las mieszany, ściółka [DS].

Górny Śląsk: BB94 Zameczek ad Kluczbork, 4 IV 2008, 3 exx., bór sosnowy, mrowiska [DS].

Wyżyna Lubelska: EB69 Parchatka ad Kazimierz Dolny, 8 VII 1995, 2 exx., wąwóz lessowy, ściółka, leg. R.P. [DS]; FC50 Poleski PN, Durne Bagno, 12 VI 1996, 2 exx., torfowisko, leg. R.P. [DS].

Roztocze: FB30 Roztoczański PN, Bukowa Góra, 14 VI 1996, 1 ex., leg. R.P. [DS], 7 X 2000, 12 exx., buczyna, ściółka [AS]; FB40 Roztoczański PN, Nart, 26 V 1999, 1 ex., buczyna, butwiejące drewno [AS].

Sudety Zachodnie: WS54 Dziwiszów ad Jeżów Sudecki, 25 IX 2005, 4 exx., las mieszany, próchnowiska [DS]; XR07 rez. „Torfowisko pod Zieleńcem”, 5 XI 1999, liczne exx., bór świerkowy w otulinie, ściółka [DS]; XS01 Wielka Sowa, 12 V 2006, 11 exx., buczyna, ściółka [DS]; WS63 Trzczańskie Mokradła ad Janowice Wielkie, 1 V 2001, 14 X 2003, liczne exx., torfowisko [DS].

Sudety Wschodnie: XR38 Jawornik, 20 IV 1987, 3 exx., leg. R.P. [DS]; XR67 Głuchołazy, 11 X 1989, 4 exx., las mieszany, ściółka [DS].

Beskid Zachodni: CA40 Czantoria ad Ustroń, 16 IV 2001, liczne exx., buczyna, ściółka, zbutwiałe drewno [AS], Ustroń, 12 X 2006, 9 exx., mchy przy potoku [DS], Soszów ad Wisła, 20 VII 2006, 6 exx., bór świerkowy, grzyby [DS]; CV99 Policzne ad Zawoja, 12 XI 1992, 3 exx., dolina potoku, ściółka, leg. R.P., [DS], Czatoża ad Zawoja, 4 VI 1999, 2 exx., bór świerkowy, ściółka [AS]; DV96 Muszyna, 26 IV 1999, 8 exx., grąd, mchy [AS], Wojkowa ad Muszyna, 15 VIII 2019, liczne exx., bór świerkowy i buczyna, ściółka [DS]; DV97 Jaworzyna Krynicka, 2 V 2004, liczne exx., buczyna, ściółka [AS, DS], Rytro, 3 V 2004, 1 ex., mchy przy potoku [DS, AS].

Bieszczady: FV04 Smerek, 20 VIII 1992, 2 exx., las mieszany, ściółka [DS].

Pieniny: DV57 Biały Potok ad Krościenko, 8 IV 2005, 10 exx., mchy na skałach, leg. R.P., [DS].

Tatry: DV15 Jask. Mylna, 19 VI 2004, 6 exx., bór świerkowy, ściółka [DS], Turnia Piec, 20 VII 2001, 10 exx., bór świerkowy, grzyby [DS], Siodło za Piecem, 20 VII 2001, 12 exx., kosówka, ściółka [DS]; DV35 Wołoszyn, IX 1999, 9 exx., bór świerkowy, grzyby [AS].

Ceratophysella engadinensis (GISIN, 1949)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT65 Jez. Święte ad Lubiatów, VII 2005, 10 exx., torfowisko [AS]; WU60 Jez. Młyńskie ad Trzciel, IX 1994, napływki, leg. M.W. [DS].

Dolny Śląsk: WS29 Parowa ad Osiecznica, 16 V 1999, 3 exx., mokra ściółka nad Czarną Wielką [DS]; XS31 rez. „Muszkowicki Las Bukowy”, VIII 2005, liczne exx., próchnowiska [AS]; XS55 Zakrzów-Kotowice ad Siechnice, 15 X 1999, 7 exx., podmokły las, ściółka, grzyby, leg. R.P. [DS], Czernica ad Wrocław, 12 II 1990, 3 exx., most na Odrze, mchy, leg. R.P. [DS].

Wzgórza Trzebnickie: XS48 Trzebnica, IX 1999, 6 exx., grzyby, leg. S.B. [DS].

Wyżyna Lubelska: FC50 Poleski PN, Durne Bagno, 12 VI 1996, 3 exx., torfowisko, leg. R.P. [DS].

Roztocze: FB30 Roztoczański PN, Bukowa Góra, 7 X 2000, 1 ex., bór jodłowy, ściółka [AS].

Sudety Zachodnie: WS54 Dziwiszów ad Jeżów Sudecki, 25 IX 2005, liczne exx., las mieszany, próchnowiska [DS]; WS63 Trzczańskie Mokradła ad Janowice Wielkie, 1 V 2001, 14 X 2003, liczne exx., torfowisko [DS].

Sudety Wschodnie: XR67 Głuchołazy, 21 XI 2021, 1 ex., żwirowisko Białej Głuchołaskiej [DS].

Beskid Zachodni: CV89 Korbielów ad Jeleśnia, 21 IX 2006, 4 exx., szałas pasterski na polanie Student, detrytus [DS].

Kotlina Nowotarska: DV17 Puścizna Wielka ad Piekelnik, 14 V 2002, 2 exx., mokra darń [DS].

Tatry: DV15 Chuda Turnia, 19 VIII 2004, liczne exx., darń z grzybami [DS]; DV25 Ciemniak, 18 IX 2004, 3 exx., mchy na skałach [DS], Litworowy i Zielony Staw Gąsienicowy, 20 VI 2004, liczne exx., darń [DS], Zadni Staw, 18 VIII 2004, liczne exx., mchy koło pola śnieżnego [DS], stacja pośrednia kolejki na Kasprowy Wierch, 18 VIII 2004, 2 exx., mchy na kamieniach [DS].

Ceratophysella impedita SKARŻYŃSKI, 2002

Dolny Śląsk: XS66 Ligota Mała ad Oleśnica, 22 X 2006, 2 exx., bór sosnowy, grzyby [DS].

Beskid Zachodni: CA40 Soszów ad Wisła, 20 VII 2006, liczne exx., bór świerkowy, grzyby [DS], Ustroń, 12 X 2006, 1 ex., mchy przy potoku [DS]; CV78 Pilsko, 21 IX 2006, liczne exx., bór świerkowy i kosówka, grzyby [DS]; CV89 Korbielów ad Jeleśnia, 21 IX 2006, 1 exx., mchy przy potoku [DS]; DV96 Muszyna, 1 V 2004, 2 exx., grąd, mchy [DS, AS].

Tatry: DV15 Chuda Turnia, 19 VIII 2004, liczne exx., darń z grzybami [DS], Turnia Piec, 20 VII

2001, 5 exx., bór świerkowy, grzyby [DS], Wyżnia Polana Tomanowa, 10 VII 2004, 4 exx., pod kamieniami [DS]; DV25 Litworowy Staw Gąsienicowy, 20 VI 2004, 1 ex., darń [DS].

Ceratophysella luteospina (STACH, 1920)

Roztocze: FB30 Roztoczański PN, Bukowa Góra, 16 VI 1996, 1 ex., leg. R.P. [DS], 7 X 2000, 2 exx., buczyna, ściółka [AS].

Beskid Zachodni: CA40 Ustroń, 12 X 2006, 1 ex., las mieszany, mchy i ściółka [DS]; DV78 Rytro, 3 V 2004, 4 exx., mchy przy potoku [DS, AS].

Tatry: DV15 Jask. Smocza Jama, 20 VI 2004, 2 exx., mchy na skałach [DS].

Ceratophysella mosquensis (BECKER, 1910)

Pojezierze Pomorskie: CE24 rez. „Dury”, 25 IV 1995, 1 ex., torfowisko, leg. R.P. [DS].

Pojezierze Mazurskie: FE24 Biebrzański PN, Czerwone bagno, 22 X 1999, 17 exx., trzciniowisko [DS].

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WU31 Międzyrzecz, 10 VIII 1999, 3 exx., bór sosnowy, młaka [DS].

Puszcza Białowieska: FD94 Białowieża, 7 IX 1994, 4 ex., ściółka, leg. R.P. [DS], Białowiecki PN, 9 IX 2000, 14 exx., oles i bór bagienny, ściółka [AS].

Dolny Śląsk: XS17 rez. „Zabór”, 1 IV 2001, 2 exx., oles, zbutwiałe drewno i ściółka [AS].

Wyżyna Lubelska: FC50 Poleski PN, 2 VI 1996, 2 exx., turzycowisko, leg. R.P. [DS], Durne Bagno, 12 VI 1996, 3 exx., torfowisko, leg. R.P. [DS].

Ceratophysella neomeridionalis
(NOSEK & ČERVEK, 1970)

Beskid Zachodni: DV78 Rytro, 3 V 2004, 6 exx., mchy przy potoku [DS, AS].

Ceratophysella scotica (CARPENTER & EVANS, 1899)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT95 Jez. Dominickie ad Boszkowo, 22 VII 2000, 3 exx., trzciniowisko [DS]; YT00 rez. „Jodły Ostrzeszowskie”, 12 XII 1999, 4 V 2001, 7 exx., torfowisko [AS].

Dolny Śląsk: WS18 Węgliniec, 12 III 1995, 2 exx., torfowisko, leg. R.P. [DS]; WS29 Parowa ad Osiecznica, 16 V 1999, 2 exx., torfowisko [DS].

Wyżyna Lubelska: FB76 rez. „Brzeźno”, 12 VI 1996, 1 ex., torfowisko, leg. R.P. [DS].

Sudety Zachodnie: WR99 Torfowisko Batorowskie, 15 V 1995, 1 ex., leg. R.P., [DS]; WS63 Trzczańskie Mokradła ad Janowice Wielkie, 14 X 2003, 12 exx., torfowisko [DS]; XR07 rez.

„Torfowisko pod Zieleńcem”, 31 V 2011, 3 exx., torfowce w rowie odwadniającym [DS].

Ceratophysella sigillata (UZEL, 1891)

Dolny Śląsk: XS66 Kątna ad Długołęka, 25 II 2006, liczne exx., las mieszany, na śniegu [DS].

Roztocze: FB30 Roztoczański PN, Bukowa Góra, 7 X 2000, 1 ex., buczyna, ściółka [AS].

Ceratophysella silvatica RUSEK, 1964

Beskid Zachodni: DV96 Wojkowa ad Muszyna, 15 VIII 2019, liczne exx., bór świerkowy i buczyna, ściółka [DS]; DV97 Jaworzyna Krynicka, 2 V 2004, 2 exx., bór jodłowy i buczyna, ściółka [DS, AS].

Roztocze: FB30 Roztoczański PN, Bukowa Góra, 7 X 2000, 17 exx., buczyna, ściółka [AS].

Bieszczady: FV14 Mała Rawka, 3 X 2004, 8 exx., dolina potoku, ściółka [AS].

Ceratophysella succinea (GISIN, 1949)

Pobrzeże Bałtyku: VV87 Kamień Pomorski, 18 I 2007, 10 exx., łąka, leg. R.P. [DS].

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XU32 Potasze ad Czerwonak, 14 X 2007, 3 exx., skraj lasu, mrowiska [DS].

Dolny Śląsk: WS68 Chojnów, 1 XI 1999, 1 ex., pole uprawne, leg. S.K. [DS]; XS37 Wrocław, Las Lesicki, 24 V, 25 IX 2005, liczne exx., próchnowiska [AS], SOOS „Dolina Widawy”, 13 VIII, 4 XI 2010, 28 V 2011, liczne exx., próchnowiska, leg. M.Pl., [AS]; XS46 Wrocław-Biskupin, 15 II 1992, liczne exx., kompost, leg. J.KU [DS]; XS56 Śliwice ad Długołęka, 1 X 2005, 9 exx., park, próchnowiska [DS]; XS64 SOOS „Dolina Grądów Odrzańskich”, 13 VIII, 4 XI 2010, 28 V 2011, liczne exx., próchnowiska, leg. A.PE., [AS].

Górny Śląsk: CA09 Strzelce Opolskie, 17 I 1991, 17 IV 1992, 5 exx., ziemia doniczkowa, leg. J.KR. [DS].

Wyżyna Lubelska: FC40 Poleski PN, Wola Wereszczyńska, 12 VI 1996, 5 exx., ugór, leg. R.P. [DS].

Choreutinula inermis (TULLBERG, 1871)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT14 Nowogród Bobrzański, 15 II 2000, 1 ex., bór sosnowy, ściółka, leg. U.K. [DS]; WU31 Międzyrzecz, 10 VIII 1999, 3 exx., bór sosnowy, ściółka [DS]; XT50 Gruszczyca ad Milicz, 4 V 1992, 11 exx., bór sosnowy, ściółka, leg. J.KA [DS].

Wzgórza Trzebnickie: XS38 Oborniki Śląskie, 12 IV, 20 VI, 14 XI 2004, 14 exx., bór sosnowy,

ściółka [DS]; XS58 Ludgierzowice ad Zawonia, 13 IV 2003, 9 exx., bór sosnowy, ściółka [DS].

Beskid Zachodni: CA40 Soszów ad Wisła, 20 VII 2006, 9 exx., bór świerkowy, ściółka, [DS]; CV89 Korbielów ad Jeleśnia, 21 IX 2006, 6 exx., szałas pasterski na polanie Student, detrytus [DS]; DV96 Muszyna, 1 V 2004, 5 ex., grąd, mchy [DS, AS].

Bieszczady: EV76 Komańcza, 2 V 2001, 1 ex., las bukowo-jodłowy, ściółka [AS].

Hypogastrura aequipilosa (STACH, 1949)

Pojezierze Mazurskie: FE24 Biebrzański PN, Czerwone Bagno, 22 X 1999, liczne exx., próchnowiska [DS].

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT40 rez. „Buczyna Szprotawska”, V 2005, 2 exx., próchnowiska [AS].

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: CB72 Olsztyn, 13 II 2022, 3 exx., mchy na skałach [DS]; CB81 Złoty Potok ad Janów, 24 V 1994, 4 exx., porosty na skałach nad Wiercią, leg. R.P. [DS].

Góry Świętokrzyskie: DB92 rez. „Zamczysko”, 10 IX 2009, 8 exx., mchy na pniach drzew, leg. M.F. [DS].

Sudety Zachodnie: WS74 Lipska Góra ad Nowa Wieś Mała, 25 III 2005, 6 exx., mchy na skałach [DS]; WS93 Wąwóz Szczawnika ad Pelcznica, 24 XI 2002, 4 exx., mchy przy potoku, leg. S.O. [DS]; XS01 Wielka Sowa, 12 V 2006, 3 exx., buczyna, mchy [DS].

Beskid Zachodni: CA40 Soszów ad Wisła, 20 VII 2006, 3 exx., bór świerkowy, mchy, [DS]; DV96 Muszyna, 1 V 2004, 16 exx., grąd, mchy [DS, AS].

Bieszczady: FV14 Mała Rawka, 4 VI 2004, 11 exx., buczyna [AS].

Pieniny: DV67 Jaworki ad Szczawnica, 8 IV 2005, 5 exx., mchy na skałach [DS].

Tatry: DV15 Jask. Smocza Jama, 20 VI 2004, 2 exx., mchy na skałach [DS].

Hypogastrura assimilis (KRAUSBAUER, 1898)

Pobrzeże Bałtyku: CF43 Gdańsk, 5 IX 1991, 3 exx., leg. R.P. [DS].

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XT61 Ruda Miłicka, 15 VII 1992, 1 ex., leg. J.KA [DS].

Górny Śląsk: CA09 Strzelce Opolskie, 17 IV 1992, 2 exx., ziemia doniczkowa, leg. J.KR. [DS].

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: CB72 Olsztyn, 13 II 2022, 1 ex., ptasie gniazdo na skałach [DS].

Wyżyna Małopolska: DB14 Małuszyn ad Żytno, 8 X 2000, 10 exx., pastwisko nad Pilicą, bydłące odchody [DS].

Sudety Zachodnie: WS74 Lipska Góra ad Nowa Wieś Mała, 25 III 2005, 6 exx., mchy na skałach [DS].

Beskid Zachodni: CV89 Korbielów ad Jeleśnia, 21 IX 2006, 7 exx., pastwisko na polanie Student, bydłące odchody [DS]; DA00 Juszczyń ad Maków Podhalański, 11 XI 1993, 6 exx., żwirowisko Skawicy, leg. R.P., [DS].

Tatry: DV15 Chuda Turnia, 19 VIII 2004, 2 exx., kosówka, mchy [DS].

Hypogastrura kelmendica PEJA, 1985

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: CB72 Olsztyn, 12 III, 2 IV 2005, 13 II 2022, liczne exx., mchy na skałach [DS].

Roztocze: FB30 Roztoczański PN, Bukowa Góra, 7 X 2000, 3 exx., buczyna, ściółka [AS].

Sudety Zachodnie: WS42 Karkonoski PN, Przełęcz pod Śmielcem, 18 VIII 2014, liczne exx., kosówka, ściółka [DS].

Beskid Zachodni: DV97 Jaworzyna Krynicka, 2 V 2004, 27 exx., buczyna, ściółka [DS, AS].

Tatry: DV15 Wąwóz Kraków, 19 VIII 2004, 3 exx., mchy na skałach [DS].

Hypogastrura manubrialis (TULLBERG, 1869)

Beskid Zachodni: CV89 Korbielów ad Jeleśnia, 21 IX 2006, 1 ex., pastwisko na polanie Student, bydłące odchody [DS].

Hypogastrura purpurescens (LUBBOCK, 1869)

Dolny Śląsk: WS66 Wilkołak ad Złotoryja, 4 XII 1999, 15 exx., mchy na murze [DS]; XS46 Wrocław-Biskupin, 15 II 1992, liczne exx., kompost, leg. J.KU [DS].

Wzgórza Trzebnickie: XS48 Trzebnica, 27 III 1990, 1 ex., leg. S.B. [DS].

Góry Świętokrzyskie: EB02 Jask. Zbójecka ad Łagów, 14 IV 1990, 1 ex., leg. R.P. [DS].

Kotlina Nowotarska: DV17 Czarny Dunajec, 21 VI 2004, liczne exx., mchy na pniach drzew [DS].

Hypogastrura serrata (ÅGREN, 1904)

Beskid Zachodni: CV89 Korbielów ad Jeleśnia, polana Student, 21 IX 2006, 20 exx., szałas pasterski, detrytus, 1 exx., pastwisko, bydłące odchody [DS].

Hypogastrura sahlbergi (REUTER, 1895)

Wyżyna Małopolska: DA78 Skorocice ad Wiślica, 8 X 2000, liczne exx., mchy przy potoku, leg. R.P., [DS].

Hypogastrura socialis (UZEL, 1891)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT09 Torzym, 25 VIII 2000, 5 exx., bór sosnowy, ściółka [DS]; WT64 Jodłów ad Nowa Sól, 25 XI 2006, 12 exx., oles, ściółka [AS]; WU31 Międzyrzecz, 10 VIII 1999, 5 exx., bór sosnowy, ściółka [DS]; WU32 Skwierzyna, 16 VIII 2007, 9 exx., bór sosnowy, ściółka, mrowiska [DS].

Dolny Śląsk: XS66 Kątna ad Długołęka, 16 III 2006, liczne exx., las mieszany, na śniegu, 19, 22 XI 2006, liczne exx., mchy na pniach drzew, 1 I 2007, 18 exx., pod odstającą korą drzew, 19 IV 2008, liczne exx., mrowiska [DS].

Wzgórza Trzebnickie: XS38 Oborniki Śląskie, 15 II 2003, liczne exx., las mieszany, na śniegu [DS], 4, 12 IV, 26 V, 12 VII, 27 IX 2004, liczne exx., bór sosnowo-świerkowy, mchy, 14 XI, 25 XII 2004, liczne exx., bór sosnowo-świerkowy, na śniegu, leg. E.L. [DS]; XS58 Ludgierzowice ad Zawonia, 12 VII 2000, 16 XI 2002, 10 exx., las mieszany, mchy na pniach drzew, 15 II 2003, liczne exx., las mieszany, na śniegu [DS].

Góry Świętokrzyskie: DB92 rez. „Zamczysko”, 5 IX 2009, 13 exx., mchy na pniach drzew, leg. M.F. [DS].

Sudety Zachodnie: WS54 Dziwiszów ad Jeżów Sudecki, 8 II 2003, 15 exx., las mieszany, na śniegu [DS]; WS74 Bukowa Góra ad Grudno, 25 III 2005, 2 exx., buczyna, mchy na skałach [DS].

Hypogastrura vernalis (CARL, 1901)

Pobrzeże Bałtyku: CF62 Mikoszewo ad Stegna, 12 XI 2021, 7 exx., plaża, napływkki [DS]; VV56 Karsibór, most na Świnie, 11 IV 1991, liczne exx., napływkki, leg. R.P., [DS]; VV98 Pobierowo ad Rewal, 8 VIII 2006, 2 exx., wydma, mchy [DS]; WA61 Mielenko ad Mielno, 23 VII 2004, 10 exx., idem, 6 VIII 2004, 6 exx., mchy na pniach drzew [DS]; XA25 Poddąbie ad Ustka, 5 V 2002, 3 exx., wydma, mchy, leg. R.P. [DS].

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XU21 Poznań, Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego, 5 VIII 2007, 5 exx., mchy na pniach drzew [DS].

Dolny Śląsk: WS18 Węglińiec, 5 V 1996, 7 exx., torfowisko, leg. R.P. [DS]; XS46 Wrocław-Biskupin, 15 II 1992, liczne exx., kompost, leg. J.KU [DS], Wrocław-Ołbin, 17 I 1992, 7 exx., mchy na murze, leg. R.P. [DS], Wrocław-Karłowice, 23 IV 2008, 5 exx., mchy na murze [DS]; XS55 Czernica ad Wrocław, 17 II 1990, 10 ex., most na Odrze, mchy, leg. R.P. [DS]; XS56 Kielczów ad Długołęka, 25 V 2009, 1 ex., kompost [DS].

Górny Śląsk: CA09 Strzelce Opolskie, 12 IV 1992, 2 exx., ziemia doniczkowa, leg. J.KR. [DS].

Wyżyna Małopolska: DA78 Skorocice ad Wiślica, 3 IV 2009, 1 ex., mchy przy potoku [DS].

Góry Świętokrzyskie: DB73 Kielce-Kadzielnia, 12 IV 2010, 7 exx., mchy na skałach, leg. M.F. [DS].

Tatry: DV15 Chuda Turnia, 19 VIII 2004, 1 ex., kosówka, mchy [DS].

Hypogastrura viatica (TULLBERG, 1872)

Pobrzeże Bałtyku: VV56 Karsibór, most na Świnie, 11 IV 1991, liczne exx., napływkki, leg. R.P., [DS]; VV57 Przytór ad Świnoujście, 10 IV 1991, 1 ex., podmokła, słona łąka, leg. R.P., [DS]; VV67 Międzyzdroje, 10 IV 1991, liczne exx., napływkki na plaży, leg. R.P., [DS]; VV76 Wolin, 10 IV 1991, liczne exx., napływkki nad Zalewem Szczecińskim, leg. R.P., [DS]; VV88 Kamień Pomorski, 10 IV 1991, liczne exx., napływkki nad Zalewem Kamieńskim, leg. R.P., [DS].

Sudety Zachodnie: WS93 Wąwóz Szczawnika ad Pełcznica, 15 VI 2003, 2 exx., żwirowisko, leg. S.O. [DS].

Orogastrura parva (GISIN, 1949)

Tatry: DV15 Chuda Turnia, 19 VIII 2004, 1 ex., darń [DS]; DV25 Ciemniak, 18 IX 2004, 2 exx., mchy na skałach [DS], Zielony Staw Gąsienicowy, 20 VI 2004, 3 exx., darń [DS], Zadni Staw, 18 VIII 2004, 6 exx., mchy koło pola śnieżnego [DS].

Schaefferia willemi (BONET, 1930)

Sudety Zachodnie: WS93 Wąwóz Szczawnika ad Pełcznica, 15 VI 2003, 4 exx., żwirowisko, leg. S.O. [DS], 7 XI 2021, 11 exx., żwirowisko [DS].

Schoettella ununguiculata (TULLBERG, 1869)

Pobrzeże Bałtyku: CF72 Jantar ad Stegna, 12 XI 2021, 3 exx., wydma, bór sosnowy, mchy [DS]; VV98 Pobierowo ad Rewal, 15 VIII 2007, 14 exx., bór sosnowy, ściółka [DS].

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT13 Nowogród Bobrzański, 15 II 1992, 1 ex., torfowisko, leg. B.N. [DS]; WU32 Skwierzyna, 16 VIII 2007, 4 exx., bór sosnowy, ściółka, mrowiska [DS]; XT50 Gruszcza ad Milicz, 1 V 1992, 1 ex., bór sosnowy, wrzosy, leg. J.S. [DS]; XU21 Poznań, Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego, 5 VIII 2007, 8 exx., mchy na pniach drzew [DS]; XU32 Potasze ad Czerwonak, 14 X 2007, 11 exx., skraj lasu, mrowiska [DS].

Nizina Mazowiecka: FC11 Cegielnia ad Ostrówek, 14 V 1991, 3 exx., bór sosnowy, ściółka [DS].

Dolny Śląsk: WS49 Trzebień ad Bolesławiec, 20 V 1994, 1 ex., piaskownia, kępa trawy, leg. R.P.

[DS]; XS17 rez. „Zabór”, 8 XI 2005, 10 exx., oles, mchy na pniach drzew [AS]; XS36 Wrocław, Park Grabiszyński, 28 I 2022, 4 exx., mchy na pniach drzew [DS]; XS46 Wrocław-Karłowice, 23 IV 2008, 5 exx., mchy na murze [DS], Wrocław, Las Rakowiecki, 3 V, 5 VI 2001, 4 exx., mchy na kłodzie [DS]; XS55 Zakrzów-Kotowice ad Siechnice, 10 V 2004, 20 exx., grąd, pod korą drzew [DS]; XS56 Śliwice ad Długołęka, 21 III 2006, 10 exx., oles, mchy na pniach drzew [DS]; XS65 Jelcz-Laskowice, 5 III 2006, 5 exx., las mieszany, mchy na pniach drzew [DS]; XS66 Kątna ad Długołęka, 22 IX 1991, 21 III 2006, 2 ex., bór sosnowy, ściółka [DS].

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: CB72 Jask. pod Sokolą Górą ad Olsztyn, 12 VI 1993, 10 exx., buczyna, ściółka i gleba, leg. R.P. [DS].

Wyżyna Małopolska: DB13 Małuszyn ad Żytno, 8 X 2000, 12 exx., bór sosnowy, ściółka, leg. R.P., [DS].

Góry Świętokrzyskie: DB73 Kielce-Kadzielnia, 12 IV 2010, 9 exx., mchy na skałach, leg. M.F. [DS].

Wyżyna Lubelska: FB67 rez. „Stawska Góra”, 12 VII 1996, ściółka i mech, leg. R.P. [DS].

Sudety Zachodnie: WS54 Dziwiszów ad Jeżów Sudecki, 8 II 2003, 6 exx., las mieszany, na śniegu [DS]; WS74 Grudno ad Bolków, 25 III 2005, 1 exx., murawy naskalne w kamieniołomie [DS], Lipska Góra ad Nowa Wieś Mała, 25 III 2005, 5 exx., mchy na skałach [DS].

Beskid Zachodni: DV48 Gorce, Przełęcz Knurowska, 11 XI 1993, 2 exx., bór świerkowy, ściółka, leg. R.P., [DS].

Kotlina Nowotarska: DV17 Czarny Dunajec, 18 IX 2004, 10 exx., mchy na pniach drzew [DS].

Pieniny: DV67 Jaworki ad Szczawnica, 8 IV 2005, liczne exx., mchy na skałach [DS].

Tatry: DV15 Jask. Mylna, 19 VI 2004, 6 exx. las świerkowy, mchy [DS], Jask. Smocza Jama, 20 VI 2004, 4 exx., mchy na skałach [DS], Chuda Turnia, 18 IX 2004, 1 ex., mchy [DS]; DV25 Ciemniak, 18 IX 2004, 1 ex., mchy [DS].

Willemia anophthalma BÖRNER, 1901

Pobrzeże Bałtyku: CF72 Jantar ad Stegna, 12 XI 2021, 1 ex., wydma, bór sosnowy, mchy [DS]; VV98 Pobierowo ad Rewal, 8 VIII 2006, 7 exx., las mieszany, ściółka [DS].

Pojezierze Pomorskie: rez. „Brzęki”, 25 IV 1995, 1 ex., grąd, gleba i ściółka, leg. R.P. [DS].

Pojezierze Mazurskie: FF02 Puszcza Romincka, rez. „Dziki Kąt”, 10 VI 1995, 1 ex., bór świerkowy, ściółka, leg. R.P., [DS].

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT09 Torzym, 25 VIII 2000, 3 exx., bór sosnowy, ściółka [DS].

Puszcza Białowieska: FD94 Białowieski PN, 7 IX 1994, 1 ex., ściółka obok dębu Jagiełły, leg. R.P. [DS].

Dolny Śląsk: XS37 SOOS „Dolina Widawy”, 13 VIII, 4 XI 2010, 28 V 2011, liczne exx., próchnowiska, leg. M.Pl., [AS]; XS64 SOOS „Dolina Grądów Odrzańskich, 13 VIII, 4 XI 2010, 28 V 2011, liczne exx., próchnowiska, leg. A.PE., [AS]; XS66 Kątna ad Długołęka, 22 XI 2006, 2 exx., las mieszany, ściółka [DS].

Wzgórza Trzebnickie: XS48 Trzebnica, 27 III 1990, 1 ex., kompost, leg. S.B. [DS].

Wyżyna Lubelska: FC50 Poleski PN, 12 VI 1996, 2 exx., turzycowisko, mech, leg. R.P. [DS].

Beskid Zachodni: CA50 Jask. Malinowska ad Szczyrk, 13 XI 1993, 1 ex., detrytus, leg. R.P., [DS]; CV89 Korbielów ad Jelesnia, 21 IX 2006, 2 exx., szałas pasterski na polanie Student, mchy [DS]; CV99 Masyw Babiej Góry, Sokolica, 13 XI 1993, 1 ex., bór świerkowy, gleba, leg. R.P., [DS].

Tatry: DV15 Turnia Piec, 28 IX 2002, 1 ex., kosówka, gleba [DS]; DV25 Zakopane, Jaszczurówka, 26 VIII 1991, 2 ex., las świerkowy, gleba [DS], Zielony Staw Gąsienicowy, 20 VI 2004, 1 ex., darń [DS].

Willemia denisi MILLS, 1932

Pobrzeże Bałtyku: VV98 Pobierowo ad Rewal, 8 VIII 2006, 4 exx., bór sosnowy, ściółka i mchy [DS]; XA36 Słowiński PN, Rowy, 27 IV 1995, 1 ex., wydma, mchy, leg. R.P. [DS].

Pojezierze Pomorskie: WU17 Barlinek, 10 VI 1998, 2 exx., buczyna, leg. R.P. [DS].

Pojezierze Mazurskie: FF02 Puszcza Romincka, rez. „Dziki Kąt”, 10 VI 1995, 3 exx., bór świerkowy, ściółka, leg. R.P., [DS].

Dolny Śląsk: WS18 Węgliniec, 12 III 1995, 1 ex., torfowisko, leg. R.P. [DS]; XS55 Zakrzów-Kotowice ad Siechnice, 17 IX 1988, 1 ex., grąd, ściółka, leg. R.P. [DS].

Wyżyna Lubelska: FC40 Poleski PN, grąd koło dębu „Dominik”, 12 VI 1996, 1 ex., leg. R.P. [DS]; FC50 Poleski PN, 12 VI 1996, 1 ex., Durne Bagno, torfowisko, leg. R.P. [DS].

Sudety Zachodnie: WS54 Dziwiszów ad Jeżów Sudecki, 25 IX 2005, 1 ex., las mieszany, próchnowiska [DS].

Beskid Zachodni: CV99 Masyw Babiej Góry, Sokolica, 14 XI 1993, 1 ex., bór świerkowy, gleba, leg. R.P., [DS].

Beskid Wschodni: EV88 Sanok, 3 VIII 1987, 1 ex., las mieszany, gleba [DS].

Pieniny: Pieniński PN, dolina Ociemnego, 26 V 1994, 3 exx., leg. R.P. [DS].

Tatry: DV15 Wyżnia Polana Tomanowa, 10 VII 2004, 1 exx., gleba [DS].

Willemia intermedia MILLS, 1934

Podlasie: FD00 Tonkiele ad Drohiczyn, 10 IX 1994, 4 exx., pod mostem na Bugu, leg. R.P. [DS].

Wyżyna Lubelska: FC40 Poleski PN, Wola Wereszczyńska, 12 VI 1996, 2 exx., murawa kserotermiczna, leg. R.P. [DS]; GB03 Gródek ad Hrubieszów, 14 VI 1996, 1 ex., stok nad Bugiem, leg. R.P. [DS].

Beskid Zachodni: DV96 Muszyna, 1 V 2004, 2 ex., grąd, próchnowiska [DS, AS].

Willemia scandinavica STACH, 1949

Nizina Mazowiecka: FC11 Cegielnia ad Ostrówek, 14 V 1991, 1 ex., bór sosnowy, ściółka [DS].

Dolny Śląsk: XS30 Stolec ad Ząbkowice Śląskie, 20 IV 1996, sztolnia, leg. R.P. [DS].

Xenylla boernerii AXELSON, 1905

Pobrzeże Bałtyku: CF72 Jantar ad Stegna, 12 XI 2021, liczne exx., wydma, bór sosnowy, mchy [DS].

Pojezierze Mazurskie: FF02 Puszcza Romincka, 10 VI 1995, torfowisko nad Błędzianką, mchy, leg. R.P. [DS]; FF11 rez. „Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą”, 9 VI 1995, 5 exx., mchy na głazach, leg. R.P. [DS].

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XU32 Potasze ad Czerwonak, 14 X 2007, 7 exx., skraj lasu, mrowiska [DS].

Dolny Śląsk: XS37 SOOS „Dolina Widawy”, 13 VIII, 4 XI 2010, 28 V 2011, liczne exx., próchnowiska, leg. M.PI., [AS]; XS64 SOOS „Dolina Grądów Odrzańskich, 13 VIII, 4 XI 2010, 28 V 2011, liczne exx., próchnowiska, leg. A.PE., [AS]; XS66 Ligota Mała ad Oleśnica, 22 X 2006, 8 exx., las mieszany, mchy na pniach drzew [DS].

Roztocze: FB30 Roztoczański PN, Bukowa Góra, 16 VI 1996, 2 exx., porosty, mech, leg. R.P. [DS].

Beskid Zachodni: CV89 Korbielów ad Jeleśnia, 21 IX 2006, 7 exx., mchy przy potoku [DS]; DV48 Gorce, Przełęcz Knurowska, 11 XI 1993, 2 exx., bór świerkowy, ściółka, leg. R.P., [DS].

Xenylla brevicauda TULLBERG, 1869

Pobrzeże Bałtyku: CF72 Jantar ad Stegna, 12 XI 2021, 5 exx., wydma, bór sosnowy, mchy na pniach drzew [DS]; VV98 Pobierowo ad Rewal, 8 VIII 2006, 14 exx., las mieszany, ściółka i mchy na pniach drzew, 15 VIII 2007, 18 exx., bór sosnowy, ściółka [DS].

Pojezierze Mazurskie: FE24 Biebrzański PN, Czerwone Bagno, 22 X 1999, 5 exx., trzciniowisko [DS].

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT09 Torzym, 25 VIII 2000, 1 ex., bór sosnowy, ściółka [DS].

Górny Śląsk: BB94 Zameczek ad Kluczbork, 4 IV 2008, 6 exx., bór sosnowy, mrowiska [DS].

Wzgórza Trzebnickie: CB18 Ryś ad Sokolniki, 25 VIII 2007, 8 exx., bór sosnowy, ściółka i mchy [DS]; XS58 Ludgierzowice ad Zawonia, 29 V 1999, liczne exx., las mieszany, ściółka [DS].

Beskid Zachodni: CA40 Ustroń, 7 VI 2007, 3 exx., bór świerkowy, ściółka [DS].

Xenylla corticalis BÖRNER, 1901

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT95 Boszkowo ad Włoszakowice, 22 VII 2000, 1 ex., las mieszany, mchy na pniach drzew [DS].

Dolny Śląsk: XS56 Wrocław, Las Strachociński, 11 XI 2020, 1 ex., grąd, butwiejąca kłoda [DS], Śliwice ad Długołęka, 1 X 2005, 6 exx., park, próchnowiska [DS]; XS64 rez. „Kanigóra”, 3 V 2005, 2 exx., próchnowiska [AS]; XS66 Kątna ad Długołęka, 5 XI 2006, 2 exx., las mieszany, próchnowiska [DS].

Roztocze: FA48 rez. „Czartowe Pole”, 16 VI 1996, 2 exx., gleba i mech nad potokiem, leg. R.P. [DS].

Xenylla grisea AXELSON, 1900

Pobrzeże Bałtyku: CF62 Mikoszewo ad Stegna, 12 XI 2021, 2 exx., plaża, napływki [DS].

Dolny Śląsk: XS18 Wołów, 20 X, 12, 17 XI 1991, 3 exx., ziemia doniczkowa, leg. H.P. [DS]; XS46 Wrocław-Biskupin, 10 IX 1992, 6 exx., kompost [DS], Wrocław, Las Rakowiecki, 20 XI 1999, 8 exx., mchy na kłodzie [DS], Wrocław-Ołbin, 10 VI 1991, 1 ex., mchy na murze [DS].

Górny Śląsk: CA09 Strzelce Opolskie, 21 I 1992, 3 exx., ziemia doniczkowa, leg. J.KR. [DS].

Xenylla humicola (FABRICIUS, 1780)

Pobrzeże Bałtyku: CF82 Kąty Rybackie, 12 XI 2021, 2 exx., napływki nad Zalewem Wiślanym [DS]; VV57 Przytór ad Świnoujście, 10 IV 1991, 4 ex., podmokła, słona łąka, leg. R.P., [DS]; VV76 Wolin, 10 IV 1991, 2 ex., napływki nad Zalewem Szczecińskim i Dziwną, leg. R.P., [DS].

Xenylla maritima TULLBERG, 1869

Pobrzeże Bałtyku: CF62 Mikoszewo ad Stegna, 12 XI 2021, 1 ex., plaża, napływki [DS].

Xenylla schillei BÖRNER, 1903

Beskid Zachodni: CA40 Soszów ad Wisła, 20 VII 2006, 2 exx., bór świerkowy, ściółka [DS]; CV89 Korbielów ad Jeleśnia, 21 IX 2006, 3 exx., mchy przy potoku [DS]; DV78 Rytro, 3 V 2004, 3 exx., mchy przy potoku [DS, AS].

Pieniny: DV67 Jaworki ad Szczawnica, 8 IV 2005, 16 exx., mchy na skałach [DS].

Xenylla szeptyckii

SKARŻYŃSKI, PIWNIK, PORCO, 2018

Pobrzeże Bałtyku: CF72 Jantar ad Stegna, 12 XI 2021, 5 exx., wydma, bór sosnowy, mchy [DS]; CF82 Kąty Rybackie, 12 XI 2021, 1 ex., napływkę nad Zalewem Wiślanym [DS].

Pojezierze Mazurskie: FE38 Wigierski PN, Gawarzec, 1 VII, 14 IX 2015, 15 exx., grąd i bór mieszany, ściółka, mchy, zbutwiałe kłody, leg. A.K., A.PI., [DS]; Wasilczyki, 1 VII, 14 IX 2015, 13 exx., bór mieszany i bór sosnowy, idem, leg. A.K., A.PI., [DS]; FE48 Wigierski PN, Sarnetki, 1 VII, 14 IX 2015, 6 exx., bór sosnowy, ściółka, mchy, zbutwiałe kłody, leg. A.K., A.PI., [DS].

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT09 Torzym, 25 VIII 2000, 1 ex., bór sosnowy, ściółka [DS]; WT95 Boszkowo ad Włoszakowice, 22 VII 2000, 3 exx., las mieszany, mchy na pniach drzew [DS]; XU21 Poznań, Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego, 5 VIII 2007, liczne exx., mchy na pniach drzew [DS].

Nizina Mazowiecka: FC11 Cegielnia ad Ostrówek, 14 V 1991, 1 ex., bór sosnowy, ściółka [DS].

Dolny Śląsk: WS29 Parowa ad Osiecznica, 16 V 1999, 1 ex., ściółka nad Czerna Wielką [DS]; XS23 Sulistrowiczki ad Sobótka, 9 V 1983, 1 ex., bór sosnowo-świerkowy, leg. R.P. [DS]; WS66 Wilkołak ad Złotoryja, 4 XII 1999, 11 ex., mchy na murze [DS]; XS36 Wrocław, Park Grabiszyński, 28 I 2022, 1 ex., mchy na pniach drzew [DS]; XS46 Wrocław-Niskie Łąki, 20 X 1994, 3 exx., napływkę nad Odrą [DS], Wrocław, Las Rakowiecki, 6 VII 2001, 4 exx., mchy na pniach drzew [DS]; XS56 Wrocław, Las Strachociński, 10 I 2000, 3 exx., grąd, na śniegu pokrywającym pnie drzew [DS]; XS64 Oława, 17 V 1992, 1 ex., suche napływkę nad Oławą, leg. M.P.A. [DS]; XS66 Ligota Mała ad Oleśnica, 22 X 2006, 15 exx., las mieszany, mchy na pniach drzew [DS].

Wzgórza Trzebnickie: XS79 Grabowno Wielkie ad Twardogóra, 23 III 2001, 3 exx., mchy na pniach drzew obok torfowiska [DS].

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: CB72 Olsztyn, 12 III, 2 IV 2005, 11 exx., mchy na skałach [DS].

Wyżyna Małopolska: CB46 Działoszyn, 5 V 1996, 1 ex., mchy na pniach drzew, leg. M.P.A. [DS]; DA78 Skorocice ad Wiślica, 8 X 2000, 2 exx., mchy przy potoku, leg. R.P., [DS].

Sudety Zachodnie: WS32 Karkonoski PN, Śnieżne Kotły, 7 VI 1953, 2 exx., mchy na skałach, leg. Z.T. [DS]; WS33 Szklarska Poręba, 24 X 2003, 10 exx., mchy na murze i moście na Kamiennej [DS]; WS64 Podgórci ad Świerzawa, 25 III 2005, 1 ex., mchy na skałach [DS]; WS74 Lipska Góra ad Nowa Wieś Mała, 25 III 2005, 3 exx., mchy na skałach [DS].

Beskid Zachodni: CV57 rez. „Śrubita”, 24 V, 22 IX 2003, 18 exx., mchy na pniach drzew [DS, AS]; DV78 Rytro, 3 V 2004, 5 exx., mchy przy potoku [DS, AS]; DV88 rez. „Barnowiec”, 10 V, 20 VII, 23 IX 2003, liczne exx., ściółka, mchy i porosty na pniach drzew, kłodach i głazach [DS, AS]; EV57 rez. „Przełomy Jasiołki”, 12 V 2001 1 ex., mchy na kłodzie [DS, AS].

Bieszczady: FV04 Smerek, 20 VIII 1992, 3 exx., mchy na pniach drzew [DS]; FV06 Terka, 25 II 1990, 1 ex., idem [DS].

Tatry: DV25 Zakopane, Jaszczurówka, 27 VIII 1991, 1 ex., las świerkowy, mchy na pniach drzew [DS], DV35 Wołoszyn, IX 1999, 1 ex., idem [AS].

Po rewizji kompleksu gatunkowego *X. maritima* s. l. (SKARŻYŃSKI i in. 2018) wiele doniesień faunistycznych z terenu naszego kraju wymaga weryfikacji. Opierając się na wyżej cytowanych danych należy uznać, że do *X. szeptyckii* odnoszą się dane z Wigierskiego Parku narodowego (SKARŻYŃSKI i in. 2016 – jako *X. maritima*), Masywu Ślęży (POMORSKI 1992 – jako *X. brevisimilis*), Karkonoszy (SKARŻYŃSKI 2001, 2003 – jako *X. maritima*, SKARŻYŃSKI 2004 – jako *X. brevisimilis*, SKARŻYŃSKI i PIWNIK 2017 – jako *X. maritima* s.l.) oraz rezerwatów: „Przełomy Jasiołki” (SMOLIS i SKARŻYŃSKI 2003 – jako *X. brevisimilis*), „Barnowiec” (SMOLIS i SKARŻYŃSKI 2006 – jako *X. brevisimilis*) i „Śrubita” (SKARŻYŃSKI i SMOLIS 2006 – jako *X. brevisimilis*).

SUMMARY

To date, sixty-eight Collembola species of the family Hypogastruridae have been found in Poland (STERZYŃSKA & al. 2007, SKARŻYŃSKI i PIWNIK 2017, SKARŻYŃSKI & al. 2018, 2021, SKARŻYŃSKI 2021, 2022). Unpublished data on the occurrence of thirty-eight of them are presented in this publication. In case of *Xenylla szeptyckii* SKARŻYŃSKI et al., 2018, verified published data were also presented. The zoogeographic division was adopted from the „Katalog Fauny Polski” (STACH 1964).

PIŚMIENNICTWO

- Biomap 2022. Mapa Bioróżnorodności [online]. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności. <http://gis.biomap.pl>. (dostęp: 28 listopada 2022).
- POMORSKI R.J. 1992: Skoczogonki (Collembola) Ślęży. Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1124, Prace Zoologiczne, **23**: 83-103.
- SKARŻYŃSKI D. 2001: Springtails (Collembola) of the Karkonosze Mountains (Poland). Fragmenta faunistica, **44**: 203-212.
- SKARŻYŃSKI D. 2003. Over 140 years of research on springtails (Collembola) of the Sudetes: updated checklist, distribution, faunistic remarks and literature. Szczeliniec, **7**: 29-43.
- SKARŻYŃSKI D. 2004: Fauna owadów bezskrzydłych (Apterygota) Karkonoszy. Przyroda Sudetów, **7**: 121-126.
- SKARŻYŃSKI D. 2021: *Xenylla tullbergi* Börner, 1903 (Collembola: Hypogastruridae) – nowy dla fauny Polski gatunek skoczogonka. Wiadomości Entomologiczne, **40** (4): 19-20.
- SKARŻYŃSKI D. 2022: *Ceratophysella armatissima* (Gisin, 1958) (Collembola: Hypogastruridae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, **41** (3): 9–10.
- SKARŻYŃSKI D., SMOLIS A. 2006: Skoczogonki (Collembola) rezerwatu „Śrubita” w Beskidzie Żywieckim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, **25** (2): 41-50.
- SKARŻYŃSKI D., PIWNIK A., KRZYSZTOFIK A. 2016: Saproksyliczne skoczogonki (Collembola) Wigierskiego Parku Narodowego. Leśne Prace Badawcze, **77** (3): 186-203.
- SKARŻYŃSKI D., PIWNIK A. 2017: Zaktualizowany wykaz skoczogonków (Collembola) Karkonoszy. Przyroda Sudetów, **20**: 169-178.
- SKARŻYŃSKI D., PIWNIK A., PORCO D. 2018: Integrating morphology and DNA barcodes for species delimitation within the species complex *Xenylla maritima* (Collembola: Hypogastruridae). Arthropod Systematics & Phylogeny, **76**: 31-43.
- SKARŻYŃSKI D., SMOLIS A., KOVÁČ E., PORCO D. 2021: A new European species of *Ceratophysella* (Collembola, Hypogastruridae) revealed by morphological data and DNA barcodes. ZooKeys **1021**: 1-18.
- SMOLIS A., SKARŻYŃSKI D. 2003: Springtails (Collembola) of the “Przełom Jasiołki” reserve in the Beskid Niski Mountains (Polish Carpathians). Fragmenta faunistica, **46**: 121-129.
- SMOLIS A., SKARŻYŃSKI D. 2006: Springtails (Collembola) of the “Barnowiec” reserve in the Beskid Sądecki Mountains (Polish Carpathians). Naukovi Zapysky Derzhavnoho Prirodonnavczoho Muzeiu, Lviv, **22**: 69-77.
- STACH J. 1949: The apterygotan fauna of Poland in relation to the world fauna of this group of insects. Families Neogastruridae and Brachystomellidae. Acta Monographica Musei Historiae Naturalis, Polish Academy of Sciences and Letters, Kraków, 341 ss.
- STACH J. 1964: Owady bezskrzydłe – Apterygota, [W:] Katalog Fauny Polski. Vol. 15, MROCKOWSKI M. (red.) PWN, Warszawa, 1-103.
- STERZYŃSKA M., POMORSKI R.J., SKARŻYŃSKI D., SŁAWSKA M., SMOLIS A., WEINER W.M. 2007: SKOCZOGONKI COLLEMBOLA. (SS. 401-408) [W:] BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (red.): Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
- SZEPTYCKI A. 1964: Owady bezskrzydłe (Apterygota) wyspy Wolina. Cz. II. Plaża nadmorska i wydmy. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, **14**: 7-34.
- SZEPTYCKI A. 1967: Fauna of the springtails (Collembola) of the Ojców National Park in Poland. Acta zoologica cracoviensia, **12**: 219-280.
- WEINER M.W. 1981: Collembola of the Pieniny National Park in Poland. Acta zoologica cracoviensia, **25** (18): 417-500.

Wpłynęło: 6 grudnia 2022
Zaakceptowano: 24 stycznia 2023